

SAÚDE MENTAL MATERNA: UMA REVISÃO SOBRE OS FATORES DETERMINANTES E SUAS IMPLICAÇÕES NOS TRANSTORNOS PÓS-PARTO.

DOI: 10.5281/zenodo.19064575

Ana Kézia Cortez Martins¹

¹Pós-Graduanda em Ginecologia, Obstetrícia e UTI Neonatal

Líder Instituto Educacional

anakeziamartins@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3825502634592446>

Bruna Samey de Melo Pinho²

²Pós-Graduanda em Ginecologia, Obstetrícia e UTI Neonatal–

Líder Instituto Educacional

sameybruna11@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3633118465521695>

AT30: Outras áreas da Saúde

RESUMO: Introdução: A saúde mental da mulher é fundamental para o bem-estar e qualidade de vida, pois envolve uma compreensão profunda das experiências em que as mulheres enfrentam, incluindo por exemplo as mudanças hormonais e as diferentes pressões associadas a vida moderna. Fatores biológicos, psicológicos e sociais podem ser determinantes e contribuir para o surgimento dos transtornos mentais. **Objetivo:** Analisar os fatores que influenciam a saúde mental das mulheres e sua relação com o desenvolvimento de transtornos no período puerperal. **Metodologia:** Estudo do tipo Revisão Integrativa da Literatura existente, sobre os fatores que afetam a saúde mental das mulheres e os transtornos pós-parto. Faremos uma busca por artigos científicos em bases de dados como PubMed, Scielo, entre outros, com o intuito de identificar as lacunas no conhecimento e principais fatores determinantes e influenciáveis relatados na literatura. **Conclusão:** Desta forma, reforça-se a importância de um cuidado multidimensional e humanizado, que integre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais da mulher.

Palavras-chave: Pós-Parto , Saúde Mental, Transtornos.

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental é um componente essencial do bem-estar humano, um pilar fundamental na saúde como um todo. De acordo com a OMS a saúde é um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades e pode lidar com cada uma delas de forma produtiva e contribuir para sua comunidade, nas últimas décadas o aumento dos transtornos mentais tem evidenciado a necessidade de entender e compreender de forma mais ampla este tema (Fraga, 2023).

Ainda segundo dados da OMS o número de pessoas com depressão e ansiedade cresce exponencialmente desde o início dos anos 2000, e já se apresenta como uma das maiores causas que afetam a saúde em geral (Fraga, 2023).

Dentre os diversos grupos populacionais as mulheres se destacam por apresentarem maior vulnerabilidade a transtornos mentais, em razão de fatores determinantes biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Esta vulnerabilidade se intensifica durante o ciclo gravídico puerperal, um período marcado por mudanças significativas no corpo, na mente e na vida social. Esses fatores quando não reconhecido e tratados adequadamente podem contribuir para o surgimento de transtornos mentais no pós-parto como depressão, ansiedade e psicose puerperal. Entre as principais consequências da ocorrência de problemas de saúde mental durante a gestação e o pós-parto estão o aumento do risco de mortalidade materno-infantil e a diminuição do vínculo parental (Grillo *et al.*, 2023).

A ausência de comunicação efetiva e o suporte inadequado podem comprometer a qualidade de vida da mãe, o desenvolvimento do bebê e também a harmonia familiar. Diante disso, destaca-se o propósito desta pesquisa em buscar informações consistentes na literatura científica sobre os determinantes da saúde mental visando contribuir com os profissionais da saúde na prevenção dos transtornos pós-parto, evidenciando a importância de práticas assistenciais que favoreçam o acolhimento e a escuta ativa (Grillo *et al.*, 2023).

Considerando a relevância do tema sobre os fatores que influenciam a saúde mental das mulheres no ciclo gravídico puerperal, a pergunta que orienta este trabalho é: quais os fatores determinantes da saúde mental materna e como eles se relacionam com os transtornos pós-parto?

Neste sentido, este estudo busca analisar, compreender e identificar precocemente os principais transtornos que afetam a saúde mental da mulher no período puerperal, contribuindo para o fortalecimento da atenção integral e humanizada a saúde materna.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, com abordagem descritiva e interdisciplinar, cujo objetivo foi reunir e analisar produções científicas relacionadas à saúde mental materna.

A busca pelos artigos ocorreu entre os meses de julho a outubro de 2025, a pesquisa foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS e SciELO, além de documentos e publicações do Ministério da Saúde, Revista Foco, Contemporânea, Cofen, e Revista Acervo Médico,

foram incluídos artigos científicos, que abordassem aspectos relacionados à saúde mental materna, especialmente estudos que apresentassem instrumentos de coleta de dados, depressão pós-parto e saúde mental no puerpério.

Como critérios de inclusão, consideraram-se publicações disponíveis em português, publicadas entre 2020 e 2025. Foram excluídos estudos duplicados, literatura de anos anterior a 2020 e materiais que não apresentavam relação direta com o tema proposto. A busca e seleção dos artigos foram realizadas utilizando os descritores saúde mental, depressão pós-parto e saúde

Tabela 1. Fluxograma das etapas de seleção dos artigos para a revisão.

Fonte: Autoras, 2025.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Saúde Mental da Mulher

A saúde mental materna deve ser compreendida em sua integralidade, considerando aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Não está limitada somente ao que sentimos e sim a um conjunto de fatores relacionados. A OMS diz que a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade (BRASIL, 2025).

Globalmente os problemas de saúde mental materna são considerados um grande desafio de saúde pública, principalmente o pós-parto que é um momento delicado para a mulher, pois envolve o cuidado com o bebê e as mudanças físicas e emocionais do cotidiano, assim como também, nas relações sociais. A gravidez, apesar de ser um evento acompanhado, muitas vezes, de emoções positivas, gera uma série de mudanças no corpo, mente e vida das mulheres. Isso gera uma vivência paradoxal, onde também serão vividos “pequenos lutos” da vida e da mulher anterior à maternidade, e novas demandas surgirão a partir desse contexto que precisarão de tempo de adaptação e aceitação (HAJA, 2023).

No que tange fatores biológicos, as variações hormonais da gestação podem influenciar no comportamento da mulher e predispor ao desenvolvimento de transtornos mentais. No primeiro trimestre, o aumento de estradiol e progesterona afeta neurotransmissores predispondo a problemas emocionais nesse período (Grillo *et al.*, 2023).

Investir no cuidado da saúde mental materna representa não apenas uma estratégia de promoção da qualidade de vida, mais também um fator decisivo para o desenvolvimento saudável da criança e o fortalecimento dos vínculos familiares. No que diz respeito as mulheres, a gravidez interfere na saúde mental da mulher devido a inúmeras mudanças fisiológicas, emocionais, psicológicas e sociais que ocorrem nesse período, gerando sentimentos de ansiedade, alegria e tristeza e se constitui como fator que pode dificultar o diagnóstico precoce da Depressão Pós-Parto (DPP) (Mendonça *et al.*, 2020).

Portanto, podemos dizer que a atenção integral e precoce a saúde materna deve ser promovida, protegida e acompanhada desde o pré-natal até o puerpério, devidamente reconhecida como prioridade nas políticas públicas e nos serviços de saúde, garantindo uma assistência humanizada e multiprofissional.

3.2 Transtornos mentais associados ao pós-parto

Os transtornos mentais no pós-parto é uma fase de intensas transformações físicas, emocionais e sociais para a mulher. Esse contexto pode favorecer o surgimento ou agravamento de sintomas que variam desde quadros leves e transitórios até condições graves causando um impacto sobre a mãe, o bebê e a família. Os transtornos mentais comuns (TMC) compreendem um grupo de condições caracterizadas principalmente por sintomas depressivos e ansiosos, que podem se manifestar em graus variados de intensidade e duração, impactando o funcionamento emocional, social e ocupacional dos indivíduos (Pereira *et al.*, 2025).

Onde os principais transtornos mentais no pós-parto são:

3.2.1 Baby Blues (Tristeza Puerperal).

O baby blues é um quadro transitório de alterações emocionais que acometem muitas mulheres nos primeiros dias após o parto. Embora seja considerado benigno, é importante reconhecê-lo para diferenciar de transtornos mais graves.

É comum observar nas mulheres, durante o puerpério, sentimentos de ambivalência (medo, frustração, ansiedade, incapacidade), que podem surgir durante os primeiros momentos da mãe com o bebê. São frequentes os episódios de tristeza que, ocasionados pela mudança hormonal brusca logo após o parto, podem perdurar por algumas semanas, devendo ser compreendidos pela família e pela sociedade para não culpabilizar essa mulher. É um momento muito esperado por ela, mas, apesar disso, ela pode não se sentir bem. Esse estado depressivo mais brando é conhecido como baby blues ou blues puerperal, ocorre em 70% a 90% das mulheres e é transitório, não incapacitante e está associado às mudanças cotidianas que exigem adaptações às perdas vividas pela mulher nessa fase de transição (BRASIL, 2024).

O *baby blues*, ou tristeza puerperal apesar de ser muito frequente, ainda é subnotificado, pois se relaciona essa condição apenas a uma dificuldade da puérpera em se adaptar à chegada do bebê, e não ao transtorno mental temporário associado ao pós-parto. Além das alterações hormonais, alguns fatores de risco, como antecedentes psiquiátricos, eventos estressores, gravidez não planejada, bebê que chora constantemente, dificuldade para amamentar e idealizações de um pós-parto perfeito, podem gerar uma carga emocional muito grande e aumentam a probabilidade de desenvolvimento do distúrbio (Correia, 2020).

O *baby blues* é frequentemente confundido com a depressão pós-parto. Além do tempo de duração, o que distingue tais transtornos é a intensidade dos sintomas. De modo geral, eles apresentam sintomas clínicos semelhantes aos da depressão em outros momentos da vida, porém, acrescidos das questões relativas à maternidade e ao papel de mãe, tais como culpa por não conseguir cuidar do bebê, maior sensibilidade emocional e choro contínuo. O *baby blues*, no entanto, não atrapalha o funcionamento da vida da mulher, que, apesar de estar melancólica, consegue realizar suas atividades rotineiras. Nas condições de depressão pós-parto ou psicose puerperal isso nem sempre acontece (Correia, 2020).

Em resumo, podemos dizer que o baby blues é uma reação emocional temporária e comum no pós-parto. Embora geralmente leve e passageiro, requer atenção e apoio para prevenir complicações e identificar precocemente sinais de depressão pós-parto.

3.2.2 Depressão Pós-Parto

A depressão pós-parto é um transtorno mental comum e relevante, que pode comprometer tanto o bem-estar da mãe quanto o desenvolvimento do bebê e a dinâmica familiar. Diferentemente do baby blues, a DPP é mais duradoura e incapacitante, exigindo acompanhamento profissional.

No mundo, cerca de 10% das mulheres grávidas e 13% das mulheres no pós-parto sofrem de algum problema de saúde mental, principalmente a depressão. Nos países em desenvolvimento, essas prevalências são maiores (Theme, 2021).

A Depressão Pós-Parto (DPP) é descrita como episódio depressivo não psicótico com início no periparto, cuja sintomatologia é a mesma de outros quadros depressivos, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias (por exemplo: sente-se triste, vazio, sem esperança), acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou redução ou aumento do apetite, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão e pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida (Cordeiro, 2024).

No presente estudo, a alta prevalência de sintomas de DPP gera preocupação, pois a presença de sintomas depressivos pós-parto exerce influência na relação mãe-bebê, principalmente no período de três a cinco primeiros meses após o parto, pois nesse período as mães com sintomas de DPP apresentam dificuldade para desempenhar as funções maternas, manifestando sentimentos de desprezo, culpa, rejeição pela criança e raiva (Santos *et al.*, 2022).

Outros impactos que também podem ser gerados pelos sintomas de DPP são: dificuldade no aleitamento materno, instabilidade no sono do bebê, ambivalência afetiva na díade, deficiência no cumprimento do calendário vacinal da criança baixo peso, transtornos psicomotores, problemas de comportamento, e atrasos no desenvolvimento da linguagem desse bebê (Santos *et al.*, 2022).

Da mesma forma, sintomas como irritabilidade, choro frequente, sentimentos de desamparo e desesperança, diminuição da energia e motivação, desinteresse sexual, transtornos alimentares e do sono, ansiedade e sentimentos de incapacidade de lidar com situações novas são emocionalmente potencializadas (BRASIL, 2025).

Outro fator relevante no âmbito psicológico da mulher é a auto aceitação do seu corpo

e das mudanças físicas ocasionadas pela gravidez. Esse período é marcado por mudanças específicas no corpo, como ganho de peso e alterações na forma e na pele e, devido à imagem estereotipada feminina do corpo ideal que é disseminada pela mídia, muitas mulheres apresentam insatisfação corporal e baixa autoestima. Atitudes negativas em relação à maternidade associadas à não adaptação das mulheres grávidas às mudanças biológicas, psicológicas e sociais são determinantes para o surgimento de sintomas depressivos (Basista, 2020, *apud* Assef *et al.*, 2021).

O tratamento para a depressão pós-parto realizado com psicólogo por meio da psicoterapia envolve acompanhamento semanal, porém, dependendo do nível de sofrimento psicológico da mãe, o atendimento pode também ser realizado quinzenalmente. A psicoterapia se divide em diversas linhas de tratamento baseado em muitas abordagens teóricas. Para a depressão pós-parto, a mais indicada e eficaz é a terapia cognitivo comportamental, também chamada de TCC. Algumas das técnicas envolvidas nesta abordagem salienta a reestruturação cognitiva, a identificação de pensamentos distorcidos e as estratégias comportamentais (Marsura *et al.*, 2025, p.7).

Dessa forma, a depressão pós-parto, por sua prevalência e natureza multifatorial, configura-se como um importante problema de saúde pública. O reconhecimento precoce e a oferta de tratamento adequado são estratégias indispensáveis para reduzir seus impactos negativos, assegurando o bem-estar integral da mãe, do bebê e da família, além de fortalecer a atenção à saúde materna de forma ampla e humanizada.

3.2.3 Transtorno de Ansiedade Pós-Parto

O transtorno de ansiedade pós-parto corresponde a um conjunto de quadros ansiosos que podem surgir após o nascimento do bebê, afetando a adaptação da mulher a maternidade e comprometendo o bem-estar materno infantil e familiar. Estudos mostram que a ansiedade pós-parto afeta cerca de 1 em cada 5 mulheres, a prevalência deste transtorno pode ocorrer isoladamente ou em associação com a depressão pós-parto.

A ansiedade é um dos transtornos mentais maternos de maior prevalência no período pós-parto, 14% nos países de renda per capita elevada e 26% naqueles de baixa média renda. Preocupação excessiva e duradoura, pensamento intrusivo e persistente de que algo ruim vai acontecer com o bebê, frustração, culpa, inquietação, falta de concentração, tensão muscular e distúrbios do sono são sintomas relatados pelas puérperas, que podem experimentar dificuldade na interação com o bebê, percepção de menor capacidade de desempenhar a função materna

com sucesso e insatisfação parental (Abuchaim, *et al.*, 2023, p. 2).

A ansiedade materna no pós-parto é normal e adaptativa, no entanto, quando intensa e persistente tem impacto negativo na habilidade de concentração e atenção da mulher, que menos sensível e sintonizada com seu bebê, tende a responder as demandas desse último de maneira menos contingente, direta e eficaz, comprometendo a interação entre eles e o sucesso da amamentação (Abuchaim, *et al.*, 2023, p. 2).

Desse modo, o transtorno de ansiedade pós-parto configura-se como uma condição frequente nos serviços de saúde, capaz de comprometer tanto a experiência materna quanto o desenvolvimento infantil. O reconhecimento precoce, associado a estratégias de apoio psicológicos e social é fundamental para minimizar seus impactos e favorecer uma maternidade mais saudável, segura e integral.

3.2.4 Psicose Puerperal

A psicose puerperal é um transtorno mental agudo e grave que se manifesta geralmente nas primeiras duas semanas após o parto, caracterizando-se por alterações significativas no pensamento, humor e comportamento. Do ponto de vista clínico, a psicose puerperal frequentemente, surge em mulheres com histórico de transtornos afetivos, especialmente o transtorno bipolar, ou em casos de estresse pós-parto intenso, privação de sono e ausência de suporte social.

Diferente dos outros distúrbios citados, a psicose puerperal provoca um afastamento da realidade. É um transtorno de humor psicótico e severo que pode acometer mulheres no fim da gravidez ou no puerpério. A mulher com psicose puerperal apresenta quadros de delírios ou alucinações, além de agitação e confusão mental, muitas vezes a puérpera pode não ser capaz de reconhecer seu bebê como filho ou como um bebê (Correia, 2020).

A psicose puerperal é considerada uma emergência médica. Se não devidamente tratada, pode levar ao suicídio ou ao infanticídio. Não há dados concretos sobre sua prevalência no Brasil, mas alguns estudos apontam que a incidência dessa psicose seja de um caso em cada 1.000 partos (Correia, 2020).

Assim, a psicose puerperal representa uma das manifestações mais severas dos transtornos mentais pós-parto. Seu reconhecimento precoce e o tratamento oportuno são indispensáveis para a preservação da vida e para a promoção do bem-estar físico e emocional da mãe e do bebê.

3.3 Fatores Determinantes

A saúde mental materna é influenciada por um conjunto de fatores biopsicossociais, que interagem de maneira complexa durante a gestação e o puerpério. A literatura científica aponta que os transtornos mentais pós-parto, como a depressão, a ansiedade e a psicose puerperal, resultam da combinação de vulnerabilidades biológicas, psicológicas e sociais, que podem ser agravadas pela ausência de suporte emocional e pela sobrecarga imposta à mulher nesse período. Dentre os fatores de risco estão:

3.3.1 Doenças mentais pré-existentes

Há diversas razões para o desenvolvimento de uma dessas doenças no período perinatal, sendo o principal deles o histórico de transtornos mentais. Em alguns casos, a mulher já tinha uma doença psiquiátrica antes da gravidez e nunca foi diagnosticada. Com as alterações provocadas pela gestação, ela pode se acentuar. Em outros casos, a mulher já tem um diagnóstico psiquiátrico e, durante a gravidez e amamentação, por medo de fazer mal ao bebê, para de usar a medicação, tornando a apresentar os sintomas. Estudos já mostraram que um episódio de depressão anterior pode aumentar de 30% a 50% as chances de acontecer novamente. Histórico de distúrbios de humor na família também é um fator de risco.

3.3.2 Fatores ambientais

Não há uma única razão para algumas mulheres desenvolverem transtornos mentais como a depressão pós-parto. Mas há diversas causas inter-relacionadas e fatores de risco que podem contribuir com o problema (Giannattasio, 2021).

As mudanças hormonais, por exemplo, são um dos fatores. Após o parto, ocorre uma grande queda nos níveis dos hormônios estrogênio e progesterona. Os hormônios da tireoide também podem cair, o que pode levar à fadiga e depressão. Essas rápidas mudanças hormonais, junto com as mudanças na pressão arterial, funcionamento do sistema imunológico e metabolismo que as mães experimentam, podem desencadear a depressão pós-parto (Giannattasio, 2021).

Além disso, as mudanças físicas que ocorrem no corpo, sejam cicatrizes, dores ou dificuldade em recuperar o peso anterior à gestação, podem gerar insegurança e baixa autoestima. Aliado a tudo isso, há o estresse de cuidar de um recém-nascido, as noites maldormidas, o excesso de tarefas e a ansiedade de cuidar do bebê da maneira correta, especialmente para as mães de primeira viagem (Giannattasio, 2021).

Outros fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais após o parto são

o estresse extremo, exposição à violência, baixo nível socioeconômico, pouco apoio social, gravidez não planejada, complicações durante a gravidez e parto, parto prematuro, aborto espontâneo.

Assim, os transtornos mentais pós-parto resultam da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, sendo fundamental que os profissionais de saúde reconheçam esses determinantes para promover ações preventivas, apoio emocional e cuidado integral à mulher no ciclo gravídico puerperal.

3.3.3 Estratégias de Promoção e Prevenção

A promoção e a prevenção em saúde mental materna constituem pilares fundamentais para garantir o bem-estar da mulher e da criança durante o ciclo gravídico puerperal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2022), estratégias eficazes devem integrar ações biopsicossociais, envolvendo atenção à saúde física, apoio emocional e fortalecimento das redes de suporte social. A abordagem preventiva deve começar ainda no pré-natal, momento em que a mulher está mais receptiva ao acompanhamento profissional e à identificação precoce de fatores de risco.

Entre as estratégias mais eficazes se destacam: a escuta qualificada e o acolhimento humanizado, que favorecem a criação de vínculo entre a gestante e a equipe de saúde, permitindo o reconhecimento de sinais de sofrimento psíquico, a inclusão da saúde mental nas consultas de pré-natal, com triagem para sintomas de depressão e ansiedade.

Outras estratégias são a criação de grupos de apoio e rodas de gestantes, que fortalecem o sentimento de pertencimento, reduzem o isolamento e promovem trocas de experiências positivas sobre a maternidade. Capacitação das equipes multiprofissionais, especialmente da Atenção Primária à Saúde, para identificação precoce e manejo adequado dos transtornos mentais no ciclo perinatal.

O envolvimento da família e do parceiro nas ações educativas e de apoio emocional, uma vez que o suporte social é fator protetor essencial. Promoção de hábitos saudáveis, como boa qualidade do sono, alimentação equilibrada e prática regular de atividade física, que contribuem para o equilíbrio emocional e hormonal da mulher.

As estratégias de atendimento interdisciplinar na Atenção Básica incluem a realização de grupos terapêuticos, ações educativas sobre saúde mental e acompanhamento contínuo dos pacientes. Essas iniciativas visam não apenas o tratamento de transtornos já instalados, mas também a prevenção e a promoção do bem-estar psicológico (Santos *et al.*, 2024; Zorzi *et al.*, 2024).

Diante dessa realidade, a abordagem multiprofissional se mostra essencial para garantir um atendimento integral e humanizado. A atuação conjunta de médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais possibilita um cuidado mais abrangente, que vai além da prescrição medicamentosa e inclui suporte terapêutico, orientação sobre hábitos saudáveis e fortalecimento dos vínculos sociais dos pacientes. Essa interdisciplinaridade permite maior resolutividade e adesão ao tratamento (Lima *et al.*, 2024; Araújo *et al.*, 2024).

Assim, as estratégias de prevenção e promoção da saúde mental materna representam um componente essencial da atenção integral à mulher, especialmente no período gestacional e pós-parto. A atuação preventiva, pautada em práticas humanizadas, escuta qualificada e fortalecimento das redes de apoio, contribui significativamente para a detecção precoce dos transtornos mentais e para a redução de seus impactos sobre a mãe, o bebê e a família.

A integração entre os serviços de saúde mental e materno-infantil, aliada à capacitação das equipes multiprofissionais e ao combate ao estigma, é fundamental para garantir um cuidado contínuo, acolhedor e efetivo. Assim, promover a saúde mental da mulher é investir na qualidade de vida, na autonomia feminina e no desenvolvimento saudável da primeira infância.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saúde mental materna constitui um eixo fundamental da atenção integral à mulher, refletindo diretamente na qualidade de vida da mãe, no desenvolvimento infantil e na dinâmica familiar. A compreensão dos fatores biopsicossociais que influenciam o bem-estar psicológico durante o ciclo gravídico puerperal é essencial para a formulação de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e intervenção terapêutica.

Os transtornos mentais associados ao período pós-parto, como o baby blues, a depressão pós-parto, o transtorno de ansiedade pós-parto e a psicose puerperal, representam condições que, embora comuns, ainda são subdiagnosticadas e frequentemente negligenciadas. A ausência de suporte emocional, a sobrecarga de responsabilidades e a falta de acompanhamento especializado agravam o sofrimento psíquico materno e comprometem o vínculo entre mãe e bebê.

Desta forma, reforça-se a importância de um cuidado multidimensional e humanizado, que integre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais da mulher. O fortalecimento das políticas públicas de saúde, a capacitação das equipes multiprofissionais e a inclusão sistemática da saúde mental nos protocolos de pré-natal e puerpério são medidas indispensáveis para reduzir a incidência desses transtornos e promover o bem-estar materno-infantil.

Portanto, observa-se, que investir na saúde mental da mulher é investir em uma sociedade mais saudável e resiliente. A atenção integral à mulher deve reconhecer a maternidade como uma fase de vulnerabilidade, mas também de potencial, exigindo sensibilidade, acolhimento e compromisso com a promoção da saúde em todas as suas dimensões.

REFERÊNCIAS

ABUCHAIM, Erika Sá Vieira; MARCACINE, Karla Oliveira; COCA, Kelly Pereira; SILVA, Isília Aparecida. **Ansiiedade materna e sua interferência na autoeficácia para amamentação.** *Acta Paulista de Enfermagem*, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 123130, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/BTSPFhT7Nr4KcZqsnzhnk3r/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em 20 de Outubro de 2025.

ASSEF, Mariana Rodrigues; BARINA, Ana Clara Machado; MARTINS, Ana Paula Pereira. **Aspecto dos transtornos mentais comuns ao puerpério.** *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 2, art. e7906, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/7906/5044>. Acesso em 20 de Outubro de 2025.

BRAZIL, Fundação Oswaldo Cruz. **Principais questões sobre saúde mental perinatal.** *Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente*, Rio de Janeiro, 20 jan. 2021. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-saude-mental-perinatal>. Acesso em 18 de Outubro de 2025.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Complicações.** *Saúde de A a Z: Depressão pós-parto.* Brasília, Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao-pos-parto/complicacoes>. Acesso em 20 de Outubro de 2025.

BRASIL, **Organização Pan-Americana Da Saúde (Opas).** Saúde mental. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental>. Acesso em 22 de Outubro de 2025.

FRAGA, Lucas Vargas de. *Realismo capitalista, regime de historicidade e sofrimento mental: o discurso neoliberal sobre saúde mental no relatório da Organização Mundial da Saúde*

(2022). 2023. Trabalho de Conclusão de Graduação (Licenciatura em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Disponível em <http://hdl.handle.net/10183/259216>. Acesso em 18 de Outubro de 2025

FONTENELE, Geovane Profiro; ÁVILA, Roberlândia Evangelista Lopes; TEIXEIRA, Jorge Samuel de Sousa; TEIXEIRA, SuêniaÉvelyn Simplício; MONTE, Francisco Thiago Paiva; CORDEIRO, Maria Janileila da Silva. **Avaliação de gestantes para identificação de fatores de risco e proteção para depressão pós-parto.** *Saúde e Pesquisa*, Maringá, v. 17, n. 4, art. e12853, 2024. DOI: 10.17765/2176-9206.2024v17n4.e12853. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/download/12853/7880/75696>. Acesso em 25 de Outubro de 2025.

GRILLO, Maria Fernanda Ronchetti; COLLINS, Samira Mohamad Bjaige; ZANDONAI, Vanessa Regina; ZENI, Gustavo; ALVES, Lucas Primo de Carvalho, SCHERER, Juliana Nichterwitz. **Análise de fatores associados à saúde mental em gestantes e puérperas no Brasil: uma revisão da literatura.** *J Bras Psiquiatr.*, 2024. DOI: 10.1590/0047-2085-2023-0098. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/zrMGGVLTd6PVSbzTDtBqx5t/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em de 27 de Outubro de 2025.

HAJA, **Dando luz a Saúde Mental Materna: a importância de cuidar das mães para um futuro melhor.** HAJA – Saúde & Direitos. Disponível em: <https://www.haja.org.br/post/dando-luz-a-sa%C3%BAde-mental-materna-a-import%C3%A2ncia-de-cuidar-das-m%C3%A3es-para-um-futuro-melhor?>. Acesso em 18 de Outubro de 2025.

MENDONÇA, F. M.; RÊGO, A. S.; COSTA, S. M.; DANTAS, J. M.; BATISTA, M. R.; RODRIGUES, C. N. et al. **Sintomas de depressão pós-parto em mulheres atendidas em maternidades públicas e seus fatores associados.** *Enfermagem em Foco*, v. 12, n. 5, p. 853-859, 2021. DOI: 10.21675/2357-707X.2021.v12.n5.3491. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/sintomas-depressao-pos-parto-mulheres-atendidas-maternidades-publicas-seus-fatores-associados.pdf>. Acesso em 18 de Outubro 2025.

MARSURA, Ana Maria; SILVA, Geovanna Oliveira; CLAUDIO, Laís Rezende; RIBEIRO, Geisy Natiele Borges; ANDRADE, KetellynKassia Ferreira de; CARDOSO, Heloísa Lemes; COIMBRA, Rafael Borges; TEIXEIRA JÚNIOR, Marcos Antônio de Castro; OLIVEIRA, Bruno Rafael Machado; SOUZA, Mila Alves; SILVA, Larissa Danielle Fernandes; BALZ, Marisangela; PAULA, Tainá Regina de. **Tratamento da depressão pós-parto no Brasil: uma**

revisão da literatura. *Journal of Health & Biological Sciences*, Fortaleza, v. 13, n. 1, art. e5504, 2025. DOI: 10.12662/2317-3076jhbs.v13i1.5504.pe5504. Disponível em: <https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/5504/2333>. Acesso em 20 de Outubro de 2025.

MENDES, Ana Luiza Pereira de Almeida; SILVA, Geovanna Oliveira; CLAUDIO, Laís Rezende; RIBEIRO, Geisy Natiele Borges; ANDRADE, KetellynKassia Ferreira de; CARDOSO, Heloísa Lemes; COIMBRA, Rafael Borges; TEIXEIRA JÚNIOR, Marcos Antônio de Castro; OLIVEIRA, Bruno Rafael Machado; SOUZA, Mila Alves; SILVA, Larissa Danielle Fernandes; BALZ, Marisangela; PAULA, Tainá Regina de. **Tratamento da depressão pós-parto no Brasil: uma revisão da literatura.** *Revista de Saúde e Ciências Biológicas*, v. 13, n. 1, 2025. Disponível em: <https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/5504>. Acesso em 22 de Outubro de 2025.

PEREIRA, Débora Alves; COSTA, Raquel MARTINS; RAMOS, Vanessa Bezerra Silva; RAMOS, Débora Martins; MOTA, Aredes Mota. **Os transtornos mentais comuns (TMC) na atenção primária.** *Revista Contemporânea*, v. 5, n. 1, e20230098, 2025. DOI:10.56083/RCV5N1-074. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/7297>. Acesso em 27 de Outubro de 2025.

SANTA MARIA, **Maternidade. Saúde mental materna:** entenda as mudanças emocionais no puerpério. São José do Rio Preto, 2021. Disponível em: https://maternidadesantamaria.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/SM_EbookSaudeMental_v1.pdf. Acesso em 22 de Outubro de 2025.

SANT'ANA, Carla Cristina da Silva; HERINGER, Kiara Rodrigues; BLANC, Helene Nara Henriques; CARNEIRO, Milena Batista; ALMEIDA, Taís Fontoura de. **O puerpério e a saúde mental materna.** *Conexão UFRJ*, 24 set. 2020. Disponível em: <https://conexao.ufrj.br/2020/09/o-puerperio-e-a-saude-mental-materna>. Acesso em 18 de Outubro.

TAKEDA, Karina Faine Freitas; MAGALHAES, Milena Silva Dos Santos; SOARES, Tamires de Nazaré Soares; SOUZA, Adria Cristina Oliveira; BEGOT, Ellen Gabriele Lemos; SILVA, Gabriel Silva. **A SAÚDE MENTAL DA PUÉRPERA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O PÓS-PARTO DAS MULHERES QUE USARAM NARCÓTICOS NA GESTAÇÃO.** *Revista Foco*, v. 17, n. 1, abr. 2024. DOI: 10. 54751. Disponível em:

<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4213>. Acesso em 27 de Outubro de 2025.